

ПОСТРОЕНИЕ АГРЕГИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ КАРТЫ АКТИВНОСТИ В ФУТБОЛЕ КАК ТОЧКИ ОТСЧЁТА МЕТОДОМ AMIS

Кравцов Геннадий Григорьевич

директор научно-исследовательского Центра «Прикладная статистика»

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Аннотация

Цель исследования. Традиционные тепловые карты в футбольной аналитике строятся на «сырых» данных, а цветовая шкала перестраивается под каждый матч индивидуально. Это делает невозможным прямое корректное сравнение пространственной активности команд из разных матчей. Цель работы — представить нормализованную агрегированную тепловую карту футбольного поля эталонного турнира как фиксированную точку отсчёта для сопоставимого измерения пространственной активности игровых действий.

Метод. Использован авторский метод адаптивной мульти-интервальной шкалы (AMIS), преобразующий сырые значения активности в 100-балльную интервальную шкалу. На основе данных Чемпионата России сезона 2012/2013, взятого как условная дата начала цифровой аналитики и полученных с использованием «Программы управления матчем», построена единая функция нормализации, где точка отсчёта - 50 баллов соответствует среднестатистическому уровню эталонного турнира.

Результаты. Создана единая 100-балльная интервальная шкала на основании эталонного турнира. Определена точка отсчёта – среднестатистическая нормализованная эталонная тепловая карта. Карта выявила устойчивую асимметрию в пользу правого фланга (5–10%), что коррелирует с известным доминированием правоногих игроков и служит критерием валидности метода.

Научная новизна. Впервые представлен открытый математически выверенный пространственный эталон футбольного поля в интервальной шкале, позволяющий измерять абсолютные отклонения интенсивности в любом матче.

Практическая значимость. Эталон и использованный метод могут использоваться для объективного сравнения разных матчей в том числе поединков разных эпох, выявления зон избыточной/недостаточной активности, калибровки систем сбора данных и построения интегральных индексов. Метод применим и для других областей науки. Важнейшим результатом является принципиальная возможность корректно сопоставлять любые разнородные параметры матча (активность, скорость, точность передач) в единой интервальной шкале AMIS.

Ключевые слова: футбольная аналитика, тепловые карты, пространственная стандартизация, нормализация данных, адаптивная мульти-интервальная шкала, AMIS, интервальная шкала, тактические аномалии, спортивная метрология.

CONSTRUCTION OF AN AGGREGATED FOOTBALL ACTIVITY HEATMAP AS A REFERENCE POINT USING THE AMIS METHOD

Kravtsov Gennady Grigorievich

Director of the Research Center Applied Statistics

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Abstract

Objective. Traditional heatmaps in football analytics are built on "raw" data, and the color scale is adjusted individually for each match. This makes direct correct comparison of teams' spatial activity across different matches impossible. The aim of this study is to present a normalized aggregated heatmap of the football pitch from a reference tournament as a fixed reference point for comparable measurement of spatial activity in match actions.

Method. The author's Adaptive Multi-Interval Scale (AMIS) method was used to transform raw activity values into a 100-point interval scale. Based on data from the 2012/2013 Russian Championship season — taken as a conventional starting date for digital analytics — obtained using the "Match Management Program", a unified normalization function was constructed. In this function, the reference point of 50 points corresponds to the average statistical level of the reference tournament.

Results. A unified 100-point interval scale was created based on the reference tournament. The reference point — an average statistical normalized reference heatmap — was determined. The heatmap revealed a persistent asymmetry favoring the right flank (5–10%), which correlates with the known dominance of right-footed players and serves as a validity criterion for the method.

Scientific novelty. For the first time, an open, mathematically rigorous spatial reference standard for a football pitch is presented, using an interval scale that allows measuring absolute deviations of intensity in any match.

Practical significance. The reference standard and the method used can be employed for objective comparison of different matches, including matches from different eras, identifying zones of excessive/insufficient activity, calibrating data collection systems, and constructing integral indices. The method is also applicable to other scientific fields.

Keywords: football analytics, heatmaps, spatial standardization, data normalization, Adaptive Multi-Interval Scale, AMIS, interval scale, tactical anomalies, sports metrology.

1. Введение

Тепловые карты (heatmaps) стали стандартным инструментом визуализации пространственной активности в футбольной аналитике (Garrido et al., 2022; Memmert & Rein, 2018; Veernaerts et al., 2022). Однако за внешней простотой скрывается фундаментальная проблема (Marton, 2010): тепловые карты разных матчей практически несопоставимы между собой. Причина — в отсутствии единой измерительной шкалы.

Традиционные тепловые карты строятся на «сырых» данных (количество событий, время пребывания и т.д.), а цветовая шкала перестраивается под каждый конкретный матч индивидуально либо в соответствии с настройками пользователя: тёмно-красный цвет всегда обозначает локальный максимум, даже если абсолютное значение активности в одном матче значительно выше, чем в другом. Это создаёт иллюзию сопоставимости там, где её нет. Две одинаково выглядящие карты могут соответствовать принципиально разной интенсивности игры, а две визуально разные — на деле отражать близкие значения.

Цветовая интерпретация интенсивности разных матчей в виде тепловой карты **несопоставима**, так как зависит от общего уровня активности и настроек программы. Требуется не просто переход к единым единицам измерения, а наличие фиксированной точки отсчёта и интервальной шкалы, относительно которой эти единицы интерпретируются.

Существующие методы статистической нормализации (Z-score, Min-Max) также не решают проблему. Z-преобразование предполагает нормальность распределения, что редко выполняется для пространственных данных. Min-max масштабирование крайне чувствительно к выбросам и пригодно только для черновой работы (Stevens, 1960; Sorokin, 2020).

Метод адаптивной мульти-интервальной шкалы (AMIS) (Kravtsov, 2026d) устраняет оба дефицита одновременно. В предшествующей работе (Kravtsov, 2026b) предложено использование авторского метода AMIS, позволяющего преобразовывать сырые значения активности в единую универсальную 100-балльную интервальную шкалу. Ключевой элемент метода — как эталонное распределение, калиброванное по репрезентативной выборке и задающее как точку отсчёта (50 баллов), так и фиксированные интервалы измерения. В указанной работе таким эталоном послужили наиболее полные данные начала цифровой эпохи — Чемпионата России сезона 2012/2013.

Цель работы — представить алгоритм построения эталонной тепловой карты активности футбольного матча методом AMIS в качестве стандарта для верификации и сравнения пространственных данных.

Задача настоящей работы — построить агрегированную тепловую карту, нормализованную относительно значений активности эталонного турнира - создать из этой карты эталон для последующего попарной нормализации тепловых карт и представления их в интервальной сопоставимой шкале AMIS.

Научная новизна заключается в том, что впервые:

1. Предложено и реализовано построение фиксированного пространственного эталона футбольного поля в интервальной шкале;
2. Каждая из 1000 ячеек поля получила числовое значение (балл AMIS), где 50 баллов строго соответствует среднестатистическому уровню активности эталонного турнира;
3. Эталон выступает не только как иллюстрация, но и как измерительный инструмент, позволяющий оценивать абсолютные отклонения интенсивности в любом матче без перекалибровки.

Практическая значимость. Предлагаемый эталон может использоваться для:

- объективного сравнения пространственной активности команд разных эпох и турниров;
- выявления зон избыточной или недостаточной интенсивности в конкретном матче;
- калибровки систем автоматического сбора данных;
- построения интегральных индексов на основе разнородных параметров (скорость, точность передач и др.), выраженных в единой шкале AMIS.

В дальнейшем единая интервальная шкала AMIS может быть распространена на все параметры матча — от скоростных характеристик до технико-тактических действий. Это создаст методологическую основу для построения интегральных уравнений качества игры, где каждый параметр получит объективный весовой коэффициент в единой измерительной системе.

2. Методика

2.1 Обоснование выбора эталонной нормативной базы

В качестве точки отсчёта приняты данные Чемпионата России сезона 2012/2013. Выбор обусловлен тремя факторами.

Функция «точки отсчёта». Данные ЧР-2012/13 — это самый ранний доступный массив (полные реестры всех матчей), который содержит непрерывные траектории, собран по единому протоколу и хранится в неизменном виде (Футбол, 2012, № 30–50). Более ранние доступные данные отрывочны, либо не включают пространственные координаты с нужным разрешением (Bush et al., 2015).

Метрологическая чистота. Реестр ЧР-2012/13 содержит не только дискретные события (Pappalardo et al., 2019), но и непрерывные траектории мяча, фиксируя до 30 параметров на каждое действие. Сбор выполнен с помощью «Футбольного сканера» (метод наблюдения ИСЗ — подробнее см. Кравцов, 2025b; Курышев,

1965; Genike & Pobedinsky, 2004), широко применявшегося российским телевидением на ЧР 2011–2013, ЧЕ-2012 (хоккейная версия — на Олимпиаде 2014) («После матча», 2012); «Сборная России в цифрах», 2012; «Футбол» за 2012 год (№ 30–50)). База зафиксирована в неизменном виде, что обеспечивает сопоставимость данных.

Уникальность параметров. Реестр содержит уникальные для того времени характеристики: первое зафиксированное определение xG (наиболее вероятный счёт) (Кравцов, 2012а), скорость ведения мяча, скорость и вектор паса, территориальное преимущество и др. («Футбол» за 2012 год (№ 30–50)). Некоторые из них появились только в более поздних базах. Это даёт возможность комплексного анализа в виде нормализованных тепловых карт.

Методика позволяет анализировать как современные, так и исторические трансляции (с 1958 г.) (Кравцов, 2025с), недоступные для современных GPS-трекеров (Catarpult, n.d.).

2.2 Формирование выборки и предобработка данных

Для калибровки эталона сформирована репрезентативная выборка из 16 матчей (32 командных перформанса) методом стратифицированного среза по турнирной таблице, охватывающая все игровые сценарии — от матчей равных соперников до игр лидеров с аутсайдерами. Детальная структура выборки приведена в (Kravtsov, 2026b).

Предобработка данных включала три этапа.

1. **Нормализация по времени** — все показатели приведены к 90 минутам игрового времени.
2. **Пространственная дискретизация** — поле разбито на регулярную сетку 40×25 ячеек (размер ячейки $\approx 2,6 \times 2,7$ м). Это обеспечивает статистическую устойчивость и необходимую плотность событий. Общий объём данных для построения эталона: $1000 \text{ ячеек} \times 32 \text{ команды} = 32\,000$ наблюдений.
3. **Учёт инверсии направлений атаки** — координаты команды, играющей «справа налево», преобразуются по формулам $x'=100-x$, $y'=100-y$. Это позволяет накапливать симметричную эталонную базу с единой системой интерпретации: $x < 50$ — зона защиты, $x > 50$ — зона атаки, $y < 50$ — правый фланг, $y > 50$ — левый фланг (по направлению атаки).

После выполнения указанных процедур предобработки массив данных (32 000 наблюдений) используется для построения функции преобразования AMIS.

2.3 Метод адаптивной мульти-интервальной шкалы (AMIS)

Для приведения сырых значений активности к единой сопоставимой шкале используется метод адаптивной мульти-интервальной шкалы (AMIS) (Kravtsov, 2025d). Программная реализация метода см. GitHub (Kravtsov, 2025e). Алгоритм строит функцию преобразования $f: X \rightarrow [0, 100]$ на основе эмпирического

распределения эталонной выборки (в нашем случае 32000 значений) (рис. 1). Контрольные точки (x_k, y_k) соответствуют средним значениям на интервалах распределения и фиксированным баллам y_k . Значение 50 баллов постулируется как точка динамического равновесия (среднестатистический уровень эталонного турнира).

Рис. 1. Преобразование сырых значений активности в 100-балльную интервальную шкалу AMIS на основе единой функции калибровки (выборка: 32 командных перформанса, 32000 значений)

Примечание. Показаны 3, 5, 9 и 17-точечные модели AMIS по возрастанию точности. Прямая линия соответствует линейной min-max нормализации. В отличие от неё, AMIS учитывает эмпирическое распределение данных: неравномерные по оси x сырые значения преобразуются в равномерную шкалу по оси y .

Такой подход позволяет перевести физические показатели (количество действий) в универсальные единицы «игрового веса», делая возможным математически корректное сравнение разнородных зон поля.

Для произвольного сырого значения x нормализованный балл вычисляется

$$f(x) = y_k + \frac{(y_{k+1} - y_k)}{(x_{k+1} - x_k)}(x - x_k), x_k \leq x \leq x_{k+1}$$

Результатом является нормализованное значение $f(x)$, которое сохраняет пропорциональность и учитывает статистическую структуру исходного распределения. Полное математическое описание 17-точечной модели приведено в (Kravtsov, 2025e).

3. Результаты.

3.1. Нормализация методом AMIS агрегированных данных по эталонной выборке — точка отсчёта

Статистический фундамент метода — агрегированные усреднённые данные эталонной выборки ЧР-2012/13. Именно это распределение, визуализированное на рисунке 1, формирует функцию преобразования AMIS, задавая 100-балльную шкалу для интерпретации всех последующих пространственных данных.

3.2. Формирование эталонного распределения с использованием AMIS

Процедура построения глобального эталона включала три последовательных шага.

1. Определение показателя «активность». В данном исследовании под активностью в ячейке понимается суммарное количество технико-тактических действий (ТТД), зафиксированных в пределах данной ячейки за матч. К ТТД относятся: передачи (удачные и неудачные), приёмы мяча, обводки, отборы, перехваты и т.д. (Кравцов, 2012а). Временные характеристики (владение мячом, длительность эпизода) в настоящей версии эталона не учитываются; активность определяется исключительно частотой событий.

2. Агрегация сырых данных. Для всех 1000 ячеек сетки 40×25 аккумулированы значения активности из 32 командных перформансов (16 матчей × 2 команды). Итоговый массив составил 32 000 значений, представляющих генеральную совокупность игровой активности эталонного турнира.

3. Нормализация данных. Построение единой функции преобразования AMIS. К полученному массиву из 32 000 значений применён алгоритм AMIS. В результате построена **17-точечная функция** $f: X \rightarrow [0, 100]$, отображающая сырые значения активности в баллы универсальной интервальной шкалы.

4. Построение усреднённой эталонной тепловой карты. Усреднённые по 32 наблюдениям сырые значения каждой ячейки подаются на вход функции f . На выходе каждая ячейка получает **балл AMIS** — строгое числовое значение в интервальной шкале 0–100, где:

- **0 баллов** — минимальная активность в эталонной выборке;
- **50 баллов** — среднестатистический уровень эталонного турнира;
- **100 баллов** — максимальная активность зарегистрированная для 32000.

Рисунки 2 и 3 иллюстрируют этот процесс.

Рис. 2. Усреднённая тепловая карта активности (сырые данные, ЧР-2012/13) на основе 32 000 значений. Пространственное сглаживание $\sigma=2,5$.

Как видно из рис. 2, исходные сырые данные демонстрируют выраженную неравномерность распределения активности: максимумы приходятся на собственную штрафную, центральную зону и фланги. Однако интенсивность в этих областях на разных картах несопоставима напрямую с другими картами из-за отсутствия единой измерительной шкалы. Цвет не имеет фиксированной привязки к значению. Применение метода AMIS устраняет этот недостаток.

Выразим эталонную агрегированную карту в сформированной 100-балльной шкале AMIS (рис. 2).

Рис. 3. Глобальный эталон распределения игровой активности в 100-балльной шкале AMIS (сетка 40×25).

Примечание. Нормализованные значения получены по единой функции калибровки на основе 32 000 наблюдений (все ячейки, все команды). Значение 50 баллов соответствует среднестатистическому уровню эталонного турнира (ЧР 2012/13).

Именно данная сетка (рис. 3) является результатом глобальной стандартизации AMIS усреднённой тепловой карты — каждый элемент поля получил числовую характеристику в интервальной шкале 0–100, где 100 баллов — максимальное значение для всего набора данных эталонного турнира. Это позволяет в дальнейшем сопоставлять с ней любые отдельные матчи. Не менее важно, что данная шкала позволит корректно сопоставлять несопоставимые ранее тепловые карты — например, пространственной активности, скорости мяча, точности передач и др.

3.3. Функциональное назначение эталона

Ключевое свойство эталона в том, что он задаёт шкалу, а не только «среднюю картинку». В данной работе нормализация выполнена относительно данных всего поля (глобальная шкала). При последующей поячеечной нормализации — когда функция преобразования строится индивидуально для каждой ячейки — каждая ячейка нормализованной карты эталонного турнира получит значение 50 баллов (зелёный цвет), и поле агрегированной тепловой карты будет выглядеть равномерно зелёным (рис. 4).

Рис. 4. Тепловая карта (рис. 3) при поячеечной нормализации агрегированного эталона. По осям — номера ячеек. Незначительные отклонения (49–51 балл) обусловлены вычислительными погрешностями.

Это превращает эталонную сетку в **измерительный инструмент**: любое отклонение от неё может быть выражено в абсолютных, а не относительных —

номинальных единицах. Разница покажет реальное превышение или снижение интенсивности относительно эталона, выраженное не в сырых единицах (количество действий), а в баллах AMIS — единой интервальной шкале, где 50 соответствует эталонному уровню, а каждый балл имеет одинаковый смысл для любого матча.

3.4. Анализ системной асимметрии: феномен «правого фланга»

Анализ усреднённой карты (рис. 5–7) выявил устойчивую асимметрию игрового пространства: в пяти из шести зон правого фланга (за исключением зоны, прилегающей к собственной лицевой линии) наблюдается статистическое преимущество в 5–10% относительно симметричных зон левого фланга (Kravtsov, 2026a). Особенно отчётливо эта закономерность визуализируется вблизи углов штрафной площади соперника.

Представляет интерес анализ активности в зонах выполнения угловых ударов. На правом угловом флажке (координаты 100, 0) значение активности составило 79 баллов AMIS, на левом угловом флажке (координаты 100, 100) — 74 балла (рис. 3). Разница в 5 баллов (около 6%) согласуется с общим трендом доминирования правого фланга.

Стабильность данного эффекта на всей выборке свидетельствует о системной природе явления, а не о случайных отклонениях.

Наиболее вероятным объяснением выявленного ландшафта является выраженное доминирование правоногих игроков в профессиональном футболе. Согласно классическим исследованиям (Carey et al., 2001), доля правоногих атлетов составляет около 79% (Packheiser et al., 2020). Данный антропометрический фактор создаёт естественный перекос в развитии атак через «рабочую» сторону поля, что объективно фиксируется шкалой AMIS.

Выявленная асимметрия служит дополнительным критерием валидности метода, так как он смог верифицировать фундаментальные тактико-биомеханические закономерности без априорных допущений (Loffing et al., 2015).

В дополнительных материалах приведена зональная агрегация эталонной карты (24 зоны, файл `Zonal_AMIS_Benchmark_24.png`, Kravtsov, 2026a), где количественные значения баллов AMIS в каждой зоне подтверждают устойчивую асимметрию в пользу правого фланга (разница 5–10%).

3.5. Доступность данных и кода

Метод AMIS реализован в виде открытого программного обеспечения. Код на Python, исполняемый файл для верификации результатов доступны в дополнительных материалах Github:

https://github.com/Famimot/AMIS_Normalization_Too.

Исходные данные, результаты расчётов, тепловые карты, а также полные наборы данных для всех проанализированных матчей (исторические поединки,

эталонные матчи ЧР-2012/13, финалы Лиги чемпионов 2025 и Кубка России 2025) размещены в Dataverse (Kravtsov, 2026a).

Примеры поячеечной, позоальной, скоростной нормализации и анализа точности передач будут представлены в последующих публикациях с соответствующими данными.

4. Заключение

В настоящем исследовании на основе данных Чемпионата России сезона 2012/2013 на основе метода AMIS сформировано нормализованное распределение игровой активности, выраженное в интервальной шкале.

Основные результаты работы:

1. **Создан метрологический стандарт.** Впервые опубликована открытая агрегированная эталонная тепловая карта футбольного поля, позволяющая перейти от относительного («красный цвет — локальный максимум») к абсолютному измерению пространственной активности.
2. Создана точка отсчёта, необходимая для следующего этапа исследований — поячеечной нормализации, которая позволит измерять локальные отклонения относительно индивидуального эталона каждой зоны поля.
3. **Валидирован метод через выявление системной асимметрии.** Обнаруженное устойчивое преимущество правого фланга (5–10%) соответствует известному доминированию правоногих игроков в профессиональном футболе (Carey et al., 2001; Packheiser et al., 2020), что подтверждает объективность предложенного подхода.
4. **Обеспечена воспроизводимость.** Алгоритм реализован в виде открытого кода (Python, Excel plugin), исходные данные размещены в Dataverse (Kravtsov, 2026a).

Практическая значимость для тренеров и педагогов:

Предлагаемый эталон может использоваться в практической работе:

- для объективного сравнения пространственной активности команд в разных матчах и турнирах без перекалибровки цветовой шкалы пространственные структуры игры независимо от эпохи и турнира (Narizuka & Yamazaki, 2019; StatsBomb, 2022);
- для выявления зон избыточной или недостаточной интенсивности игры команды относительно эталонного уровня;
- как инструмент наглядного сравнения их игрового рисунка с эталонным распределением, что позволяет тренеру корректировать тактические установки на основе количественных, а не интуитивных оценок;

Перспективы развития метода.

В следующих работах предполагается перейти от глобальной нормализации к ячейечной: значения эталонной сетки (рис. 6) будут приняты за стандарт (50 баллов) для каждой ячейки, что позволит измерять локальные отклонения относительно индивидуального эталона каждой зоны.

Ключевым направлением является распространение единой интервальной шкалы AMIS на все параметры матча (Carling et al., 2009). Это позволит при достаточном объёме данных (Pappalardo et al., 2019) перейти от разрозненного анализа отдельных несопоставимых метрик (Novillo, et al., 2024) к построению интегральных уравнений качества игры с весовыми коэффициентами для уже сопоставимых параметров, что превратит футбольную аналитику из набора изолированных статистик в строгую математическую модель (Decroos et al., 2019; Fadel et al., 2023) в единой системе измерений.

Методология также адаптируется для задач за пределами спортивной аналитики — в медицине (стандартизация плотности тканей на снимках МРТ/КТ), урбанистике (мониторинг транспортных узлов) и экологии (анализ динамики загрязнений) (Chowdhury, 2020).

Литература

1. Beernaerts, J., De Baets, B., Lenoir, M., & Van de Weghe, N. (2022). Qualitative team formation analysis in football: A case study of the 2018 FIFA World Cup. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 863216. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.863216>
2. Bush, M., Barnes, C., Archer, D. T., Hogg, B., & Bradley, P. S. (2015). Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League. *Human Movement Science*, 39, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.10.003>
3. Carey, D. P., Smith, G., Smith, D. T., Shepherd, J. W., Skriver, J., Ord, L., & Rutland, A. (2001). Footedness in world soccer: An analysis of France '98. *Journal of Sports Sciences*, 19(11), 855–864. <https://doi.org/10.1080/026404101753113804>
4. Carling, C., Williams, A. M., & Reilly, T. (2009). The use of GPS technology to measure physical activity in football. *Journal of Sports Sciences*, 27(10), 955–962. <https://doi.org/10.1080/02640410903110956>
5. Catapult. (n.d.). Wearable technology in sports. Retrieved June 15, 2025, from <https://www.catapult.com/blog/wearable-technology-in-sports>
6. Chowdhury, S. R. (2020). *Spatial data analysis in health and social sciences*. London: Routledge.
7. Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2019). Actions speak louder than goals: Valuing player actions in soccer. In *KDD '19: Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 1851–1861). <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>

8. Fadel, S. G., Mair, S., da Silva Torres, R., & Brefeld, U. (2023). Contextual movement models based on normalizing flows. *AStA Advances in Statistical Analysis*, 107(1–2), 51–72. <https://doi.org/10.1007/s10182-021-00412-w>
9. Garrido, D., Burriel, B., Resta, R., López del Campo, R., & Buldú, J. M. (2022). Heatmaps in soccer: Event vs tracking datasets. *Chaos, Solitons & Fractals*, 164, Article 112827. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112827>
10. Kravtsov, G. (2025). Adaptive multi-interval scale (AMIS): Optimizing the normalization and comparison of primary and aggregated data [Preprint]. OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/Q8345>
11. Kravtsov, G., 2026, "Methodology for Standardization of Football Metrics Heatmaps Using the Adaptive Multi-Interval Scale (AMIS): Supplementary Data", <https://doi.org/10.7910/DVN/K2PXDH>, Harvard Dataverse, DRAFT VERSION
12. Kravtsov, G. (2026). Methodology for standardization of football metrics heatmaps using the adaptive multi-interval scale (AMIS) (part 1). НИЦ «Прикладная статистика» (Research Center "Applied Statistics"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19275632>
13. Memmert, D., & Rein, R. (2018). Anwendung von Heatmaps im taktischen Fußballanalyse. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 69(8), 205–210. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2018.349>
14. Narizuka, T., & Yamazaki, Y. (2019). Clustering algorithm for formations in football games. *Scientific Reports*, 9, Article 13172. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48623-1>
15. Novillo, Á., Cordon-Carmona, A., García-Aliaga, A., Refoyo Román, I., López del Campo, R., Resta, R., & Buldú, J. M. (2024). Analysis of player speed and angle toward the ball in soccer. *Scientific Reports*, 14, Article 11780. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62114-0>
16. Packheiser, J., Schmitz, J., Berretz, G., Carey, D. P., Paracchini, S., Papadatou-Pastou, M., & Ocklenburg, S. (2020). Four meta-analyses across 164 studies on atypical footedness prevalence and its relation to handedness. *Scientific Reports*, 10, Article 14501. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71478-w>
17. Pappalardo, L., Cintia, P., Rossi, A., Massucco, E., Ferragina, P., Pedreschi, D., & Giannotti, F. (2019). A public data set of spatio-temporal match events in football competitions. *Scientific Data*, 6(1), Article 236. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0247-7>
18. StatsBomb. (2022). Modelling team playing style. Retrieved from <https://statsbomb.com/articles/soccer/modelling-team-playing-style/>
19. Ежедневник Футбол. (2012). № 30–50.
20. Генিকে, А. А., & Побединский, Г. Г. (2004). *Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии* (2-е изд., перераб. и доп.). Москва: Картгеоцентр.
21. Кравцов, Г. Г. (2012). Балансовый отчёт. *Еженедельник Футбол*, (16), 8–9.
23. Кравцов, Г. Г. (2025). «Программа управления матчем»: пионер цифровой футбольной аналитики в российских СМИ. <https://doi.org/10.46916/07102025-3-978-5-00215-467-8>

24. Кравцов, Г. Г. (2025). Статистика матча Нидерланды — СССР (финал 1988 года) с использованием футбольного сканера. *Universum: технические науки*, 2(131), 33–37. <https://doi.org/10.32743/unitech.2025.131.2.19327>
25. Курышев, В. И. (1965). *Курс астрономических наблюдений космических объектов*. Москва: Воениздат.
26. Мартон, Д. (2010). *Метрология в спорте*. Москва: Физическая культура и спорт.
27. После матча [телепередача]. (2012, June 8). Россия 2.
28. Сборная России в цифрах. (2012). *Еженедельник Футбол*, (26), 10–13.
29. Сорокин, А. А. (2021). Применение кусочных функций для нормализации входных переменных систем нечеткого вывода. *Информационные технологии в управлении*, (4), 70–76. <https://doi.org/10.25728/ru.2021.4.6>
30. Стивенс, С. С. (1960). О теории шкал измерения. В *О проблемах классификации в психологии* (с. 19–56). Москва: Прогресс.

References

1. Beernaerts, J., De Baets, B., Lenoir, M., & Van de Weghe, N. (2022). Qualitative team formation analysis in football: A case study of the 2018 FIFA World Cup. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 863216. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.863216>
2. Bush, M., Barnes, C., Archer, D. T., Hogg, B., & Bradley, P. S. (2015). Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League. *Human Movement Science*, 39, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.10.003>
3. Carey, D. P., Smith, G., Smith, D. T., Shepherd, J. W., Skriver, J., Ord, L., & Rutland, A. (2001). Footedness in world soccer: An analysis of France '98. *Journal of Sports Sciences*, 19(11), 855–864. <https://doi.org/10.1080/026404101753113804>
4. Carling, C., Williams, A. M., & Reilly, T. (2009). The use of GPS technology to measure physical activity in football. *Journal of Sports Sciences*, 27(10), 955–962. <https://doi.org/10.1080/02640410903110956>
5. Catapult. (n.d.). *Wearable technology in sports*. Retrieved June 15, 2025, from <https://www.catapult.com/blog/wearable-technology-in-sports>
6. Chowdhury, S. R. (2020). *Spatial data analysis in health and social sciences*. London: Routledge.
7. Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2019). Actions speak louder than goals: Valuing player actions in soccer. In *KDD '19: Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 1851–1861). <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>
8. Fadel, S. G., Mair, S., da Silva Torres, R., & Brefeld, U. (2023). Contextual movement models based on normalizing flows. *AStA Advances in Statistical Analysis*, 107(1–2), 51–72. <https://doi.org/10.1007/s10182-021-00412-w>

9. Garrido, D., Burriel, B., Resta, R., López del Campo, R., & Buldú, J. M. (2022). Heatmaps in soccer: Event vs tracking datasets. *Chaos, Solitons & Fractals*, 164, Article 112827. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112827>
10. Genike, A. A., & Pobedinsky, G. G. (2004). *Global satellite positioning systems and their application in geodesy* (2nd ed., rev. and suppl.). Moscow: Kartgeotsentr. (In Russian)
11. Kravtsov, G. G. (2012). Balance report. *Weekly Football*, (16), 8–9. (In Russian)
12. Kravtsov, G. G. (2025). "Match Management Program": Pioneer of digital football analytics in Russian media. <https://doi.org/10.46916/07102025-3-978-5-00215-467-8> (In Russian)
13. Kravtsov, G. G. (2025). Statistics of the Netherlands — USSR match (1988 final) using the Football Scanner. *Universum: Technical Sciences*, 2(131), 33–37. <https://doi.org/10.32743/unitech.2025.131.2.19327> (In Russian)
14. Kravtsov, G. (2025). *Adaptive multi-interval scale (AMIS): Optimizing the normalization and comparison of primary and aggregated data* [Preprint]. OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/Q8345>
15. Kravtsov, G. G. (2025). *AMIS_Normalization_Tool (Version v4.3) [Computer software]*. GitHub. https://github.com/Famimot/AMIS_Normalization_Tool
16. Kravtsov, G. (2026). Methodology for standardization of football metrics heatmaps using the adaptive multi-interval scale (AMIS): Supplementary data. Harvard Dataverse, DRAFT VERSION. <https://doi.org/10.7910/DVN/K2PXDH>
17. Kravtsov, G. (2026). Methodology for standardization of football metrics heatmaps using the adaptive multi-interval scale (AMIS) (part 1). Research Center "Applied Statistics". <https://doi.org/10.5281/zenodo.19275632>
18. Kuryshev, V. I. (1965). *Course of astronomical observations of space objects*. Moscow: Voenizdat. (In Russian)
19. Marton, D. (2010). *Metrology in sports*. Moscow: Physical Culture and Sport. (In Russian)
20. Memmert, D., & Rein, R. (2018). Anwendung von Heatmaps im taktischen Fußballanalyse. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 69(8), 205–210. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2018.349>
21. Narizuka, T., & Yamazaki, Y. (2019). Clustering algorithm for formations in football games. *Scientific Reports*, 9, Article 13172. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48623-1>
22. Novillo, Á., Cordon-Carmona, A., García-Aliaga, A., Refoyo Román, I., López del Campo, R., Resta, R., & Buldú, J. M. (2024). Analysis of player speed and angle toward the ball in soccer. *Scientific Reports*, 14, Article 11780. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62114-0>
23. Packheiser, J., Schmitz, J., Berretz, G., Carey, D. P., Paracchini, S., Papadatou-Pastou, M., & Ocklenburg, S. (2020). Four meta-analyses across 164 studies on atypical footedness prevalence and its relation to handedness. *Scientific Reports*, 10, Article 14501. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71478-w>
24. Pappalardo, L., Cintia, P., Rossi, A., Massucco, E., Ferragina, P., Pedreschi, D., & Giannotti, F. (2019). A public data set of spatio-temporal match events in

- football competitions. *Scientific Data*, 6(1), Article 236. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0247-7>
25. *Post-match* [TV broadcast]. (2012, June 8). Russia 2. (In Russian)
26. Russia national team in numbers. (2012). *Weekly Football*, (26), 10–13. (In Russian)
27. Sorokin, A. A. (2021). Application of piecewise functions for normalization of input variables of fuzzy inference systems. *Information Technologies in Management*, (4), 70–76. <https://doi.org/10.25728/pu.2021.4.6> (In Russian)
28. StatsBomb. (2022). *Modelling team playing style*. Retrieved from <https://statsbomb.com/articles/soccer/modelling-team-playing-style/>
29. Stevens, S. S. (1960). On the theory of scales of measurement. In *On problems of classification in psychology* (pp. 19–56). Moscow: Progress. (In Russian)
30. *Weekly Football*. (2012). No. 30–50. (In Russian)